

F-SOAIP（生活支援記録法）とは、多職種協働によるマイクロ・メゾ・マクロレベルの実践過程において、生活モデルの視点から、当事者ニーズや観察、支援の根拠、働きかけと当事者の反応等を「F（焦点）」「S（主観的情報・利用者の言葉等）」「O（客観的情報）」「A（アセスメント・考えたこと）」「I（介入・対応したこと）」「P（今後の予定）」の項目で可視化し、PDC Aサイクルに多面的効果を生むリフレクティブな経過記録の方法。

今回は、2人のベテラン介護支援専門員によるF-SOAIPの活用の可能性を提案していただく。介護支援専門員が直面している課題について、F-SOAIPでとらえ直すことによってより詳細かつ分かりやすく実態把握ができるようになること、多職種協働のチームケアにこそ、専門性の高い記録がチームの技量向上と速やかな課題解決の鍵になることが分かるだろう。

F-SOAIPの活用で「シャドウ・ワーク」を見える化し 行政へ課題提案

東京都介護支援専門員研究協議会（CMAT）研修委員会 委員長
株式会社わかばケアセンター 居宅業務管理課課長 主任介護支援専門員 遠藤貴美子¹⁾

F-SOAIPで他分野にも現場の課題 をわかりやすく

私が新人ケアマネジャーとして業務についた20年以上前、介護保険以外の相談内容は「介護保険ではないのでわかりません」ときっぱり言い切ることができました。しかし、介護保険制度が始まって24年が経過し、私たちケアマネジャーが抱える現場の課題は介護保険制度に限ったことだけではなくなりました。昨今は、さらに多様化・複雑化していることがケアマネジャーの業務負担の一つとなっており、その結果、利用者の生活を支えるために仕方がなく介護保険とは関係のない業務を行ったというケースも見られます。これがいわゆる報酬を受けない影の仕事「シャドウ・ワーク」です。

私が業務を行っているA区でも、B地区の事例検討会で「シャドウ・ワーク」の一つである金銭管理の課題を抱えているケアマネジャーが一定数存在することが確認されました。この結果を受けて、介護支援専門員が金銭管理

を行っているケースは多数存在するのではないかと仮定し、その実態を把握するため、A区内全域のケアマネジャーに対してアンケート調査を実施し、その結果を行政に提示しました。

しかし、先にも述べた通り、私たちが抱えているケースの課題は複雑なため同じケアマネジャーであっても勤務する事業所の形態や基礎資格の違いによって視点の違いが生じます。ましてや、それが行政の職員となればアンケートの結果だけをみて現場の状況を理解するという事は難しいのではないでしょう。

そこで、アンケートの回答をもとに「金銭管理の支援が必要になった場面」をF-SOAIPに整理することにしました。

課題解決に向けて必要なこと

例えば、「認知症があって一人暮らしの人について思いつくことをなんでも言ってください」というゲームをします。私たちケアマネジャーであれば相談援助の専門職ですから今までの経

験上、「〇〇な人では？」とたくさんの想像ができます。しかし、一般の人にこの質問をしたらどうでしょうか？たとえ自分の身内に似たような境遇の人がいたとしても、私たち以上に返答することはできないでしょう。

このことはA区で実施したアンケート調査にも同じことが言えるのではないのでしょうか。アンケートで介護支援専門員が抱える課題を抽出後、それはどんな状況だったのか場面を想像できるような形で整理して示さなければ、専門職以外の人の理解を得られるのは難しい、つまり私たちが普段困っている課題をただ数値化したり自由記載の文章を示すだけでは、行政には届かないということが考えられます。

そこで、このF-SOAIPの出番です。F-SOAIPを活用すれば、O:ケースがどのような状況なのか、A:その場面で介護支援専門員はどう考えたのか、I:介護支援専門員はどう対応したのか？など、私たちがいつも行っている支援の過程を見える化し、さらには整理して示すことができます。これにより、誰

図1 F-SOAIPによる記載例

金銭管理の支援が必要になった場面 (アルコール、ギャンブルにお金を使ってしまう事例)	F-SOAIPの【要約的用法】
<p>F：金銭管理の課題</p> <p>S：ガスが止まった。どうしてだろう？</p> <p>O：婚歴なし。親族とは疎遠で緊急時に頼れる人がいない。ビール空き缶や未開封の焼酎のボトルが多数あり。ガスがつかない。</p> <p>A：手元のお金はギャンブルやお酒代でほとんど使ってしまう。そのため光熱費の支払い滞りが度々みられる</p> <p>I：ガス代の督促状と一緒に探す</p> <p>O：書類の山の中からガス代、電気代の督促状を発見する。支払いができるお金があるのか確認</p> <p>S：おかしいな。財布にお金ないや</p> <p>A：お酒の購入で手元の現金を全て使い切ってしまったのではないか。</p> <p>P：このままではライフラインが止まってしまうため金銭管理の必要性を検討する</p>	
金銭管理の支援が必要になった場面 (認知症の進行によりATM操作ができない事例)	F-SOAIPの【経時的用法】
<p>F：金銭管理の課題</p> <p>O：ヘルパー事業所より買い物に行くお金がないと連絡</p> <p>S：お金がないから買い物に行けないの。おかしいわね</p> <p>I：財布を確認</p> <p>O：小銭がたくさん入って膨れているが、集めれば1000円にはなりそう</p> <p>A：認知症の進行により計算ができないことと、ATMでの操作が難しくなってきたのではないか</p> <p>I：銀行にいつごろ行ったのか確認</p> <p>S：いつだったかね。お金下ろせなかったのよね。機械がむずかしくて。</p> <p>O：下を向いて、うつむきながら話す。</p> <p>A：今まで自分で全て行ってきたというプライドやできなくなったことへのショックもあるのか言葉少なめ。頼れる人もいないため誰にも言えなかったよう。</p> <p>I：今回の件について他の職種とも共有することを承諾いただく</p> <p>P：金銭管理の支援が必要なのか他事業所や関わりのある人に情報収集する</p>	

にでも実践の場面を想像することができ補助的な材料となるわけです。

今回、A区のアンケート調査では300名以上の方にご協力をいただきました。その結果は現場の苦労を物語るものばかりで、ケアマネジャーの善意にそのまま依存して良いのだろうかという疑問を投げかけています。引き続きF-SOAIPを活用し、どの立場の人も理解できる結果を示すことでアンケートに回答くださった介護支援専門員のたくさんのお考えを幅広い分野に届けていきたいと考えています。

1) 遠藤貴美子、F-SOAIPを介護支援専門員の教育研修体系に、本誌2021年10月号、45頁

・ケアマネジャーが行うシャドウワーク、ケアマネジャーを紡ぐ会、2023年7月25日、https://www.tsumugukai.net/helpfull-free/4220/?srsltid=AfmBOor9zWnKe42b0NawQsRVx9UUOcasJ0Ad65s2CSqEJwAUxmv_010i (2024年9月6日アクセス)

・その記録本に『特変なし』なの？～生活支援記録法(F-SOAIP)について～、ケアマネジャーを紡ぐ会、2022年6月22日 https://www.tsumugukai.net/activities/1427/?srsltid=AfmBOooYi-PnUbnPohL05XrHFF1q7tWm_DRhRCOA3iXehON2_S2ST3kL (2024年9月6日アクセス)

・F-SOAIPによる記録の標準化を目指して、

ケアマネジャーを紡ぐ会、2022年7月14日 <https://note.com/tsumugukai/n/nd364fd3f0dbf> (2024年9月6日アクセス)

プロフィール

遠藤貴美子

(株)わかばケアセンター居宅業務管理課 課長
東京都介護支援専門員研修協議会(CMAT)

研修委員会 委員長

足立区主任介護支援専門員連絡会 会長
国際医療福祉大学大学院 先進的ケア・ネットワーク開発研究分野 修士課程 修了
一般社団法人日本単独居宅介護支援事業所協会の「ケアマネ業務に役立つ情報」コーナー等で積極的に多数情報発信中

速やかに、負担を少なく、根拠ある 記録統一の実現を!

～未来への手がかりにつながる

F-SOAIPデータ分析のために～

東京都介護支援専門員研究協議会(CMAT)理事長 相田里香

記録は誰のためのもの、 何のためのもの

介護支援専門員の記録は大変重要な意味をもつと思います。統一された記録方法により整理された情報はチームケアの礎となり、根拠をもったケアの方向性を明らかにし、速やかな情報共有は課題解決にあたり大きな力を発揮します。しかし残念ながら記録の標準化・統一化は必要とされながらも「日常」という目の前の業務に忙殺される中、その意識と進捗には大きな差異が生じているという現状が今なお課題となっています。相談援助職が記録を書く目的はメモや備忘録ではなく、必要な情報を可視化し、一貫性のあるサービス提供へとつなぐ「記録」でなくてはなりません。しかし現実には専門職であるはずの私たちに記録という技術を学ぶ機会はほとんどなく、書き方は実に様々であり、独自の目線で「書き手にとって書きやすい方法」が用いられ、不安や迷いを抱えながらも叙述形式で記録されていることが多いという実状ではないでしょうか。

F-SOAIPを用いた記録がまとめる チームケア

介護支援専門員は、その基礎となる職種の幅広さに特徴があります。基礎となる職種が異なれば当然のことなが

ら、受けてきた教育は異なり、文化や環境、価値観等、情報の見方や「前提」が異なります。その上、私たちは基礎となる職種によりある一定の経験を経て介護支援専門員となることから世代も広く、中心層が40～50代というその豊かな経験もあいまって、利用者・家族の暮らしに対しても様々な見方が広がります。利用者・家族のニーズも多様化・複雑化する中、課題解決のために関わる職種、制度、窓口は多岐にわたるため、誰が見てもわかりやすい標準化・統一化された記録はチームケアの質の向上に直結することになると思います。コロナ禍で崩れてしまった地域に構築されつつあった世帯横断的な支援体制や家族全体への支援も再びバラバラとなる中、生活支援記録法と言われる6項目で構成されたF-SOAIPの活用は、同じケースを見つめる医療・介護職によるチームをひとつにまとめあげる可能性へとつながるのではないのでしょうか。

記録は専門性、チームの技量を 広げる鍵となる

複数の支援者が関わる、複雑な課題を抱えるケースこそ、統一した情報の精査、抜け・漏れの予防、支援のずれの矯正に記録が役立つのだと思います。社会的にも記録に求められる透明性が

介護福祉の 国家試験対策講座を オンラインで

プロの介護講師の授業を
オンラインで受講できます

詳しくはこちらから!

各分野のエキスパートの
講座をオンラインで受講

<https://careercollege-online.school/special/exam.html>

ケアマネジャー試験対策 講座もキャリアカレッジ!

～介護支援専門員実務研修受講試験動画～

ケアマネジャー試験の
傾向に合わせた動画です

福祉のキャリアカレッジオンライン講座

career college

<https://careercollege-online.school/>

0120-001-883 電話受付時間
平日 9:00-18:00

高まっています。単身独居身寄りのない認知症後期高齢者が増えゆく現場では、日本版BPSDケアプログラム¹⁾に示唆されるアンメットニーズ²⁾を満たすケアの実施が鍵となり、協働意思決定³⁾には利用者の意思決定に係る正しい情報の継承=人生の軌跡が受け継がれていくことの必要性を感じます。個々のサービスが単体で入ることが多い在宅サービス、状態・状況による支援チームの変容は情報と気づき、ケアを「点」にしやすい傾向があります。そのため統一した仮説に基づく、統一した見解、統一したケアの実施は重要となり、整った情報から得られる視点、複数の専門職による多角的な情報から導き出される専門職としての気付きは、チームに新たな介入方法や支援のあり方をもたらす原動力となり得るのではないのでしょうか。

介護支援専門員の専門性を更に発揮するために

地域での連携の必要性は医療・福祉領域に留まらず多岐にわたります。多様な生活相談を誰が受け止めて、誰がどのように実現をする役割を担うのか、今も、これまでも介護支援専門員の「業務範囲」とは何か、議論が継続されております。地域で暮らす生活者である利用者の暮らしを支えるケアマネジャーの業務実施にあたりましては、居宅介護支援の範囲を超えるものも容易に想定がなされるところではないかと思えます。しかし、その様々な事象は記録として積み上げられ、整理・分析がなされていかなければ解決につながることはないのではないか、と思うのです。対応に急を要し、他に代替サービスがない場合こそ、その際の記録はその後につながる重要な手がかりとなり得ます。業務外と思われる対応こそ地域課題とし

て捉えることが重要であり、行政をはじめ必要な他領域、他分野の関係各者、ある時は地域住民等と協議を行い具体策を見出していくためには、まず統一された記録の蓄積が必要となるのではないのでしょうか。業務範囲を明確化するためにも、周囲への理解・協力を得るためにも私たちの記録が重要な役割を担うのだと思います。記録は専門性が現れるもの。情報共有と情報の在り方、そして私たちの役割を見つめるためにも、記録の質と技術を高められるよう学び続ける必要性が介護支援専門員という専門職にはあるのではないのでしょうか。

F-SOAIPデータ分析による未来への手がかり

ミクロ（個別支援）から得られるF-SOAIPデータをメゾ・マクロで活用しうるICT化には多くの地域課題解決へとつながる可能性をイメージすることができると思います。「日常」全体に及ぶ大きな変更は望めなくとも、「F-SOAIPワークシート【初回・導入・OJT版】」⁴⁾の活用など、部分的な活用から記録が及ぼす変化を実際に体感してみることが、ケアマネジメントを深める重要な一歩になることと思います。その場面は日々の支援経過記録、担当者会議録、人材育成場面、地域ケア会議やケアプラン点検など、個々に「不安や迷い」を感じている身近な記録への部分的な導入が、その後の成果と更なる学びへの意欲へとつながるのではないかと感じています。

そして1人ひとりの介護支援専門員による日々の実践より集積されたF-SOAIPデータの分析、「適切なケアマネジメント手法」⁵⁾との連動、災害時などにも活用可能な信頼できるデータの蓄積はケアマネジメントの質向上や地域包

括ケア実現へと続く確かな手がかりとなるのではないのでしょうか。

1) 東京都が開発した、認知症ケアの質向上のための人材養成と、BPSDを見える化するオンラインシステムによりケア担当者の情報共有や一貫したケア提供をサポートするプログラムである。

2) 未だ満たされていない潜在的なニーズを意味する。ヘルスケア分野では「アンメット・メディカル・ニーズ」として用いられている。

3) SDM(Shared Decision Making)の日本語訳である。インフォームドコンセントの発展形とされ、「医学的な情報や最善のエビデンスと、患者の生活背景や価値観など、医療者と患者が、双方の情報を共有しながら、一緒に意思を決定していくプロセス」である。

4) 「F-SOAIPワークシート【初回・導入・OJT版】」は、HP <https://seikatsu.care>よりダウンロード可能。

・嵩末憲子・小嶋章吾、支援経過記録を事例検討や調査研究に役立てる研修・教育への展望～ミクロ・メゾ・マクロレベルで活用できる「F-SOAIPワークシート【初回・導入・OJT版】」、本誌2021年10月号、46頁

・嵩末憲子・小嶋章吾、F-SOAIP導入後からでも「F-SOAIPワークシート【初回・導入・OJT版】」の活用を～ミクロ・メゾ・マクロレベルでの多面的展開を期待～(F-SOAIPを記録のスタンダードに 第3回)、本誌2023年1月号、35頁

5) 齋木 大、「適切なケアマネジメント手法」の展開に向けた情報を捉え表現する技術の必要性(記録革命が未来を拓く 第3回)、本誌2021年8月号、42-43頁、

プロフィール

相田里香(あいだりか)

特定非営利活動法人東京都介護支援専門員研究協議会 理事長 一般社団法人日本ケアマネジメント学会理事 一般社団法人 杉並区ケアマネジャー協議会 会長

介護保険制度施行前より在宅療養の場に従事し居宅介護支援事業所管理者・主任介護支援専門員として従事したのち、2017年1月「青い鳥」を設立。看護師・相談支援専門員・主任介護支援専門員・認定ケアマネジャー。共著書に「死を前にした人に向き合う心を育てる本:ケアマネジャー・福祉職すべての援助者に届けたい視点と看取りケア」(中央法規出版)

F-SOAIP 最新トピックス

1：行政が相談業務に F-SOAIP を導入している兵庫県多可町 ふくし相談支援課

「イノベーションプロジェクト」(兵庫県主催)を通じ、「ケアマネージャー業務効率化」の3課題が採択されました。
<https://hyogo-tech.jp/#project>

2：(福)さいたま市社会福祉事業団主催：相談支援事業所の職員を対象として2回研修

数年越しの企画が実現しました。障がい領域での F-SOAIP 導入も増えていますが、公表できる機会が少ないため、共有させていただきます。

3：大田区議 伊佐治 剛氏による 東京都大田区議会本会議での質問と答弁(2024年9月17日)

本誌2024年6月号(福祉行政 F-SOAIP 採用を要望 政策の PDCA 実現への大きな一歩に)もご参照ください。

※下線は監修者が加筆

【質問】福祉支援記録のあり方についてお聞きします。先日、健康福祉委員会で豊田市の「AI 相談パートナー」事業の視察を行いました。総合的な福祉相談を受け入れる中、AI による相談内容に応じた支援策案の提案や相談支援記録の蓄積など、これまで行政職員が手作業や経験に基づき行ってきた業務の一部を AI が支えるという仕組みです。残念ながら実用化には至らなかったものの、その後、精度の向上から実装化されている自治体もあります。この中で、私が特に重要なものと感じたのが、相談・支援記録とその蓄積という点であります。相談や支援に基づき、主観的情報や客観的情報、アセスメントや介入記録などを整理し、その情報を蓄積していくことになります。一定程度は、AI の判断により項目ごとの振り分けをするにしても、結局、最終的には人の手による修正が必要となっていきます。こうした事務量の増加も、豊田市が AI パートナーを導入しなかった一つの理由でもあります。それだけ、相談支援の記録の仕方は、福祉的な支援に大きな影響を及ぼすことになります。今年の第1回定例会では生活支援記録法 F-SOAIP について取り上げました。詳しくは、月刊ケアマネジメント6月号でその時の議会質問について記事にしてみましたので、是非、そちらをご覧ください。福祉に精通された福祉部長も、きっと福祉的な相談における経過記録など動態的データの標準化の必要性についてご理解頂いていると思います。先の健康福祉委員会での視察を踏まえ、改めて記録の統一化の重要性について区の見解を求めます。また、こうしたデータの標準化という話をすると必ず問題となるのが、バンダーロックインです。特定の事業者に自治体システムの開発や管理を委託し続けた結果、新たなシステム導入や改修における問題が発生しています。F-SOAIP などの記録法を導入するにあたり、相談や支援記録の入力の変更などシステムの改修も必要となります。バンダーロックインにより、記録の統一が回りづらい環境について区はどのように考えているのかお答えください。

【答弁】

・福祉支援記録の統一化に関するご質問ですが、複合化した区民の課題に対応するためには、複数の関係機関とチームで支援していくことが欠かせません。
・区が実施している重層的支援会議においても、支援経過の日々の記録は、支援方針を立てる際の、重要な判断材料となります。
・しかしながら、各課、各機関の支援記録の項目等が統一されていないと、その記録内容は、支援者の経験値や判断等によって、左右されてしまいます。
・このため、福祉部内で生活支援記録法 F-SOAIP などを参考に、支援記録の統一化による効果の検証を始めました。
・利用者の主観的・客観的情報と、支援者の気づきなどを整理して記録することの大切さや、職員育成の観点からも有効であると考えております。
・なお、福祉部においては、記録方法を統一する際に、現時点でバンダーロックインの影響は少ないものと想定しております。
・引き続き、福祉支援の記録方法の統一化に向けて、さらに検討を進めてまいります。

解説

F-SOAIP による経過記録標準化に向けたマクロレベルのアクション ～東京都介護支援専門員研究協議会(CMAT)からの発信と大田区議会の動向～

埼玉県立大学 冨末憲子 / 国際医療福祉大学 小嶋章吾

CMAT 理事長、「ケアケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」の構成員である相田氏と、CMAT 研修委員会の委員長である遠藤氏の報告を同時掲載できたことの意義は大きい。シャドウ・ワークや認知症ケアの政策等でアウトカムを重視するには、そのプロセスを共有できる F-SOAIP の標準化をベースとして、成功例の横展開や早めの対策を講じることが効率的になる。これらマクロレベルでのアクションを求める声に対して、政策関係者の英断が待た

れる。そのためにも、基礎自治体レベルの職能団体、行政や議員などステークホルダーの協働を期待したい。

●『F-SOAIP 最新トピックス』

F-SOAIP 導入者は確実に増えるも、執筆や情報提供が困難なことも少なくない。また、伊佐治氏のように、F-SOAIP の報告や先進地域の視察をふまえた議会での質問と答弁をタイムリーに本誌で届けることが、「協創型イノベーションリサーチ」(2024年1月号、4月号)には不可欠である。そこで、本号より

『F-SOAIP 最新トピックス』を必要に応じて設けるので、参考にさせていただきたい。

●連載第4弾のテーマや実践報告者・コーディネーターを募集

多領域における F-SOAIP の普及に本誌連載が果してきた役割は多大である。連載第4弾を開始するにあたり、次なるテーマ(実践報告者やコーディネーターも)を募集するので、奮ってご参加を。編集部や F-SOAIP の HP にお寄せください。